

ЖУЖЕЛИЦЫ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ЗАРАФШАНСКОГО ХРЕБТА

Умирзокова Манзура Салохиддиновна
E-mail: umirzaqovamanzura85@gmail.com

Халимов Фазлиддин Закирович
E-mail: xalimov1968@list.ru

ANNOTATSIYA

В статье изучена видовой состав жуужелиц Зарафшанского хребта. Выявлено 49 видов жуужелиц, относящихся к 31 родам, 16 трибам и 8 подсемействам. Наибольшее представителей имеет подсемейство Harpalinae, включающий 32 вид и составляющей 85,6% всех особей собранных жуужелиц. Выявлены доминантные и субдоминантные виды. Доминантными видами являются *Eocartermuschodshenticus*, *Amaraaenea*, *Zabrusmorio* и *Acinopuslaevigatus*.

Ключевые слова: Carabidae, Узбекистан, видовой состав, Зарафшанский хребет, степень доминирования

GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) OF THE ZARAFSHAN RIDGE

ABSTRACT

The article studied the species composition of ground beetles of the Zarafshan ridge. 49 species of ground beetles belonging to 31 genera, 16 tribes and 8 subfamilies have been identified. The subfamily Harpalinae has the largest representatives, including 32 species and accounting for 85.6% of all individuals of the collected ground beetles. Dominant and subdominant species have been identified. The dominant species are *Eocartermuschodshenticus*, *Amaraaenea*, *Zabrusmorio* and *Acinopuslaevigatus*.

Keywords: Carabidae, Uzbekistan, species composition, Zarafshan Range, degree of dominance

ВВЕДЕНИЕ

Зарафшанский хребет на территории Узбекистана делится на четыре части: Чакилкалянские, Каратепинские, Зирабулакские и Зиадинские горы. Средняя высота Чакилкалянских гор составляют 1000-2000 м. Западнее Чакилкалянских гор простираются Каратепинские горы (самая высшая точка – пик Камкутан 2194 м, средняя высота 1000-2000 м), имеющие в основном характер низкогорий [2].

Беспозвоночные животные, в частности, жесткокрылые насекомые этих гор, имеют большое разнообразие. Однако, направленные научные исследования по изучению биоразнообразия жуков, в частности, жужелиц в исследуемых территориях не проводились. Имеются работы по изучению отдельных групп жужелиц в других Центрально-Азиатских республиках [4,5,6]. А данные по территории Узбекистана устаревшие, а новые данные, в основном, основаны на музейных экспонатах.

Сведения о жужелицах Зарафшанской долины можно найти в общефаунистических работах [1] или же для южных склонов Зарафшанского хребта, располагающейся на территории Таджикистана [7].

Целью наших исследований являлось изучение видового разнообразия и таксономического состава жужелиц Чакилкалянских и Каратепинских гор Зарафшанского хребта, располагающихся на территории Узбекистана.

Исследования проводились в период 2019-2020 гг. на Чакилкалянских и Каратепинских участках Зарафшанского хребта, а также в предгорных зонах. Для сбора жуков использовались почвенные ловушки, световые ловушки, эксгаустер и ручной сбор. Статистические расчеты биоразнообразия проводились по руководству Е.А. Дунаева [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

За годы исследований было собрано более 2000 экземпляров жуков. Выявлено 49 видов жужелиц, относящихся к 31 родам, 16 трибам и 8 подсемействам. На Зарафшанском хребте среды жужелиц доминантными видами являются *Eocartermus hodshenticus*, *Amara aenea*, *Zabrus morio* и *Acinopus laevigatus*, а к субдоминантным видам относятся *Calathus ambiguus* и *Anchomenus dorsalis* (таблица 1).

Таблица 1

Видовой состав и степень доминирования жужелиц Чакилкалянских и Каратепинских гор

№	Название вида	Степень доминирования, %
1	Acinopuslaevigatus Menetries, 1832	8,87
2	AnisodactylusbinotatusFabricius, 1787	0,20
3	ChilotomusugentensisSchauberg, 1932	0,40
4	Carenochyrustitanus Solsky, 1874	0,81
5	DixuseremitaDejean, 1825	2,82
6	DixussemicylindricusPiochard de la Brûlerie, 1872	0,60
7	EocarteruschodshenticusBallion, 1871	11,29
8	Harpalusrufipes De Geer, 1774	3,43
9	HarpalusgriseusPanzer, 1796	0,40
10	HarpalusdistinguendusDuftschmid, 1812	3,02
11	HarpalusrubripesDuftschmid, 1812	0,81
12	StenolophusabdominalispersicusMannerheim, 1844	0,40
13	ChlaeniusflavicornisFischer, 1842	1,41
14	ChlaeniusextensusMannerheim, 1825	3,83
15	ChlaeniusfestivusPanzer, 1796	0,40
16	LebiacyonocephalaLinnaeus, 1758	1,81
17	CymindisandreaeMénétriés, 1832	0,20
18	Amarasimilata Gyllenhal, 1810	0,40
19	Amaraaenea De Geer, 1774	11,29
20	ZabrusmorioMandrias, 1832	10,48
21	AgonumviridicupreumGoeze, 1777	0,40
22	AnchomenusdorsalisPontoppidan, 1763	5,04
23	CalathusambiguusPaykull, 1790	5,85
24	CalathuspeltatusKolenati, 1845	0,20
25	Calathusmelanocephalus, Linnaeus, 1758	0,60
26	DolichushalensisSchaller, 1783	2,02
27	TaphoxenusgoliathFaldermann, 1836	0,20
28	Poeciluscupreus Linnaeus, 1758	0,81
29	Poecilusliosomus Chaudoir, 1876	2,82
30	PoeciluslongiventrisSolsky, 1874	3,43
31	Poecilusssp.	1,21
32	PterostichusnigerSchaller, 1783	0,20
33	AsaphidionflavicorneSolsky, 1874	0,60
34	BembidionpiceocyaneumSolsky, 1874	0,40
35	BembidionluridicorneSolsky, 1874	1,21
36	BembidionsaxatileflavipalpeNetolitzky, 1930	0,60
37	Trechusquadristriatus Schrank, 1781	2,02
38	BroscusasiaticusBallion, 1871	1,61
39	BroscuspunctatusDejean, 1828	0,20
40	BrachinusexplodensDuftschmid, 1812	0,20
41	CarabusfedtschenkoiSolsky, 1874	2,02
42	CalosomasycophantaLinnaeus, 1758	0,20
42	CalosomamaderaedsungaricumGilber, 1833	1,01
44	CicindelaturkestanicaBallion, 1871.	1,41
45	NebriapsammophilaSolsky, 1874	0,81
46	ScaritesbasiplicatusHeyden, 1884	1,21
47	ScaritesterricolaBonelli, 1813	0,20
48	ScaritessubcylindricusChaudoir, 1843	0,20
49	ClivinacollarisHerbst, 1784	0,40

Среди малочисленных видов можно выделить несколько видов, которые постепены доминирования близки к субдоминантным видам. Таковыми являются *Poecilus longiventris*, *Chlaenius sextensus*, *Harpalus distinguendus* и *Harpalus rufipes*. 25 видов жуужелиц, степень доминирования которых составляет менее 1 %, вместе составляют 10,54% всей карабидофауны.

Единственными экземплярами в наших сборах представлены виды *Anisodactylus binotatus*, *Cymindis andreae*, *Taphoxenus goliath*, *Calosoma sycophanta*, *Scarites subcylindricus* (ущелье Еттиуйли-сай: 39.434181, 66.982481) и *Chilotomus usgentensis* (ущелье Йул-сай: 39.299274, 66.950425) из Каратепинских гор, *Calathus peltatus* (ущелье Кумбел-сай: 39.346547, 67.324230) *Pterostichus niger* (39.445398, 67.239398), *Brosicus punctatus* (39.360771, 67.204802) из Чакилкалянских гор. Необходимо отметить, что *Chilotomus usgentensis* раньше не отмечен на территории Узбекистана.

В фауне жуужелиц Зарафшанского хребта наиболее представительным как по количеству видов, так по численности особей является подсемейство *Harpalinae*, которое составляет 63,27% всего видового разнообразия. Однако, по количеству особей доля подсемейства *Harpalinae* еще выше и составляет 85,6%.

В комплексе жуужелиц изучаемых территорий единственными видами представлены подсемейства *Brachininae*, *Cicindelinae* и *Nebriinae*.

Видовое разнообразие фауны жуужелиц Чакилкалянских и Каратепинских горочень близки. В наших сборах количество выявленных в обоих территориях видоводинаково (по 34 вида), из которых 19 видов характерны для обеих территорий. Однако, сравнение разных индексов видового богатства показывает, что видовое богатство биоценозов Чакилкалянских гор немного выше по сравнению с биоценозами Каратепинских гор (таблица 2). Это подтверждается значениями индексов Симпсона и Бергера-Раркера, так как чем больше значение этих индексов, тем ниже выровненности разнообразие.

Таблица 2

Оценка экологического разнообразия фауны жуужелиц Чакилкалянских и Каратепинских гор

Индексы	Чакилкалянские горы	Каратепинские горы
Индексы видового богатства		
Индекс Маргалефа:	6,18	5,51
Индекс Шеннона:	3,15	2,79
Индекс Менхиника:	2,35	1,7
Выровненность по Шеннону:	0,89	0,79
Меры доминирования		
Индекс Симпсона:	0,052	0,083
Индекс Бергера-Паркера	0,115	0,148
Коэффициенты сходства		
Коэффициент Чекановского-Сьеренсена:	0,112	
Коэффициент Жаккара:	0,39	

ВЫВОДЫ

Таким образом, фауна жуелиц северного склона Чакилкалянских и Каратепинских участков Зарафшанского хребта включает 49 видов, относящихся к 31 родам. Наибольшее количество представителей имеют роды *Harpalus* и *Roesilus*, включающие по 4 вида. *Chilotomus usgentensis* впервые отмечается для фауны Узбекистана. Статистический анализ показал, что фауна двух участков Зарафшанского хребта существенно отличаются.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Алимджанов Р.А., Бронштейн Ц.Г. Беспозвоночные животные Зарафшанской долины. Систематический перечень видов с указанием полезных и вредных форм. АНУзССР, Ташкент-Самарканд, 1956, с.95-1002.
2. Джумаев Т. "Горы Узбекистана". Ташкент, "Мехнат", 1989
3. Дунаев Е.А. 1997. Методы эколого-энтомологических исследований. М.:МосгорСЮН, 44 с., 24 илл.
4. Крыжановский О.Л. 1965. Состав и происхождение наземной фауны Средней Азии (главным образом на материале по жесткокрылым) [Composition and origin of the terrestrial fauna of Central Asia (based chiefly on the beetles material)]. Москва -Ленинград, Наука, 430 с. [in Russian].

5. Kryzhanovskij O.L. 1995. New and poorly known Carabidae from North, Central and East Asia (Coleoptera). *Zoosyst. Rossica*, 3: 265-272.
6. Kabak I.I. 2015. To the distribution of some ground-beetles (Coleoptera, Carabidae) in Kazakhstan and Middle Asia. *Euroasian Entomological Journal*, 14(1): 14–20
7. Михайлов В.А. Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) юго-востока Средней Азии (фауна, экология, значения в биоценозах). Автореферат диссертации на соиск. ученой степени доктора биол. наук. - Ленинград, 1998, 35 с.